

ROBOTOTEXNIKA VA UNING RIVOJLANISHI. ROBOTLAR.

Murodqosimov Jasurbek Abilqosim o'g'li

Boyxo'rozov Abbos Anvar o'g'li

Dehqonboyev Shodlik Elmurod o'g'li

Annotatsiya: *Ushbu maqolada robototexnika sohasi kelib chiqish tarixi uning rivojlanish bosqichlari robotlarning hozirgi kundalik hayotimizda tutayotgan o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Arduino, sketch, interfeys, robot, sensor, robototexnika, transport, datchik, UNO, avtonom, texnik.*

KIRISH

Robototexnika - bu mashinasozlik, elektrotexnika va informatika fanlarini birlashtiradigan soha. Ushbu dastur doirasida talabalar robotlarni loyihalash, qurish va ulardan foydalanish, shuningdek ularni boshqarish, fikrlar va ma'lumotlarni qayta ishlash uchun kompyuter tizimlarini o'rganadilar.

AQSh va Kanada oliy o'quv yurtlari robototexnika bo'yicha mutaxassislar tayyorlashda shubhasiz yetakchilar hisoblanadi. Tadqiqot markazlari Amerika va Kanada universitetlari negizida ishlaydi va universitetlar biznes bilan faol hamkorlik qiladilar. Buning yordamida talabalar professionallardan saboq olishadi, taniqli kompaniyalarda amaliy mashg'ulotlar va amaliyotlarda qatnashadilar. Odamlar robototexnika o'rganishga boradigan eng mashhur muassasalar qatoriga Nyu-Jersi Texnologiya Instituti, Fanshawe kolleji, Sheridan kolleji, Conestoga kolleji, Jorj Mason universiteti, Kolorado shtat universiteti va boshqalar kiradi.

Nega robototexnika fanini o'rganishingiz kerak

Avtomobillardan tortib maishiy texnika jihozlarigacha zamonaviy uskunalarning bir qismidir. Robototexnika kelajak haqida emas, balki hozirgi kun haqida, shuning uchun uni o'rganish rivojlanishda har qachongidan ham muhimdir.

Robototexnika dasturining bitiruvchilari o'zlarining qiziqqan sohalariga qarab turli kasblarda, aerokosmik sohada uchuvchisiz transport vositalariga xizmat ko'rsatishdan va suv osti robotlaridan iste'mol tovarlarigacha o'zlarini namoyon etishlari mumkin.

Sohaning hisob-kitoblariga ko'ra, kelajakda robototexnika faqat faoliyat sohasi sifatida rivojlanibgina qolmay, ayniqsa xizmat ko'rsatish sohasining barcha kerakli uskunalari avtomashtiriladi. 2025-yilga kelib robototexnika sarmoyasi 66 milliard dollarga yetishi kutilmoqda. Sohaning jadal rivojlanishi mutaxassislarga mos keladigan talabni belgilaydi. Shu bilan birga, bu daromad jihatidan qiziqarli kasb, chunki robototexnika bo'yicha bir xil muhandis yiliga 64 dan 96 ming dollargacha pul ishlay oladi va bu o'rtacha

summa hisoblanadi. AQShda tegishli malaka va tajribaga ega robototexnika sohasidagi mutaxassislar yiliga 173 ming dollargacha pul topishlari mumkin.

Robototexnika sohasida mutaxassislar tayyorlaydigan xorijiy universitetlar ham mashhurdir, chunki ular o'qish va amaliyot uchun qulay shart-sharoitlarni taklif qiladilar. Robototexnika ixtisosligi bo'yicha dastur talabalari IBM, Intel kabi taniqli kompaniyalarda amaliyot o'tashadi va ularning ba'zilari yaxshi tavsiyanomalar va yuqori muvaffaqiyat ko'rsatkichlari bilan o'qishni tugatgandan so'ng ushbu kompaniyalarda ishlashga muvaffaq bo'lishadi.

ROBOTOTEXNIKA

Robototexnika bu robotlarni loyihalash, qurish, ishlatish va qo'llash bilan shug'ullanadigan, shuningdek ularni boshqarish, sensorli qayta aloqa va axborotni qayta ishlash uchun kompyuter tizimlari bilan shug'ullanadigan mashinasozlik, elektrotexnika va informatika bo'limi. Ushbu texnologiyalar xavfli muhitda yoki ishlab chiqarish jarayonlarida odamlarning o'rnini egallashi yoki tashqi ko'rinishi, xulq-atvori va idrokida odamlarga o'xshash avtomatlashtirilgan mashinalar bilan shug'ullanadi. Bugungi robotlarning aksariyati tabiatdan ilhomlanib, biologik ilhomlangan robototexnika sohasiga hissa qo'shmoqda. "Robot" so'zi jamoatchilikka chexiyalik yozuvchi tomonidan tanishtirildi Karel Lapek uning o'yinida R.U.R. (Rossumning universal robotlari), 1920 yilda nashr etilgan. "robototexnika" atamasi Ishoq Asimov tomonidan uning 1941 yilda yozilgan "Yolg'onchi!" ilmiy-fantastik hikoyasida amalga kiritilgan.

Robototexnika sohasidagi eng mashhur kasblar

Robot muhandisi - bu qog'ozdagi uskunalarni ishlab chiqish uchun mas'ul bo'lgan mutaxassis va u qurilganidan keyin robototexnika muhandisi ishlab chiqilgan asbob-uskunalarni sinab ko'rish va ularning faoliyatini tahlil qilish uchun javobgardir.

Dasturiy ta'minotni ishlab chiquvchi - bu dasturiy ta'minotni ishlab chiqarishga mas'ul bo'lgan mutaxassis, chunki har bir bunday qurilma o'z kompyuterlashtirilgan ichki tizimiga ega.

Texnik - bu yangi asboblarni loyihalashda muhandis bilan ishlaydigan yoki mavjud uskunalarni ta'mirlash va ularning funksiyalarini saqlab turadigan mutaxassis.

Robototexnika sotuvlar bo'yicha menejer o'z mahsulotlarini ichki va tashqi tomondan bilishlari kerak bo'lgan mutaxassislardir, chunki ular potentsial mijozlar uchun individual loyihalarni ishlab chiqish uchun tayyor qurilmalar va xizmatlarni sotish uchun javobgardir.

Avtomatlashtirilgan mashinalar, boshqacha aytganda, robotlar xavfli hududlarda yoki fabrikalarda yig'ish jarayonlarida odamlar o'rniga ishlashi mumkin. Robotlar tashqi ko'rinishi, xatti-harakati va idrokida odamlarga juda o'xshash bo'lishi mumkin. Hozirda olimlar inson shaklidagi robotlarni imkon qadar odamga o'xshatishga harakat qilmoqda.

Avtonom robotlar haqida qadim zamonlardan beri o‘ylangan, ammo bu boradagi tadqiqotlar XX asrgacha boshlangan. Ertak davridan beri robotlar bir kun kelib inson xatti-harakatlariga taqlid qilib, inson ishlarini bajarishi bashorat qilingan. Bugungi kunda robototexnika jadal rivojlanayotgan sohadir. Texnologiya tez rivojlanar ekan, robototexnika ham tez rivojlanmoqda, chunki robototexnika texnologiya bilan chambarchas bog‘liq. Texnologiyaning rivojlanishi bilan tadqiqot va ishlanmalar o‘zgarib, rivojlanmoqda, buning natijasida robotlarni qo‘llash sohasi ham o‘sib bormoqda. Bugungi kunda robotlar uylarda, korxonalarda va harbiy sohada qo‘llanadi. Ko‘pgina robotlar odamlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri zarar yetkazadigan holatlarda, masalan, minalar va bombalarni zararsizlantirishda qo‘llanadi.

Garchi robototexnika hech qanday robotni tadqiq qilmasa va ishlab chiqmasa ham, bu robotlar Isaak Asimovning uchta qonuniga bo‘ysunishi kerak. U 1942-yilda yozgan „Horovod“ hikoyasida qonunlarni bayon qilgan. Bu qonunlar quyidagi fikr bilan yozilgan:

Hech bir robot insonga zarar yetkaza olmaydi yoki harakatsizlik orqali zararni oldini olmaydi.

Birinchi qonunni buzmasdan, robot barcha insoniy buyruqlarga bo‘ysunishi kerak.

Agar u birinchi va ikkinchi qonunlarga zid bo‘lmasa, robot o‘z xavfsizligini ta‘minlashi kerak.

ROBOTLAR HAQIDA

Robot (chex. “**robot, robota – majburiy mehnat**” yoki “**rob – qul**” degani) – tirik organizm prinsipi asosida yaratilgan avtomatik qurilma, vosita.

Oldindan joylashtirilgan dastur bo‘yicha va (tirik organizmlar sezish organlariga o‘xshash bo‘lgan) datchiklardan kelayotgan axborot asosida robot mustaqil ravishda ishlab chiqarish yoki boshqa operatsiyalarni amalga oshiradi. Bunda robot operator bilan aloqaga ega bo‘lishi yoki avtonom harakat qilishi mumkin.

Robotlarning tashqi ko‘rinishi va konstruksiyasi juda ham har xil bo‘lishi mumkin. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarish va boshqa sohalarda (texnik va iqtisodiy sabablarga ko‘ra) inson tashqi ko‘rinishidan juda ham farq qiladigan tashqi ko‘rinishga ega bo‘lgan robotlar ishlatilib kelinmoqda.

Manipulyatorlar qo‘l bilan boshqariladigan va avtomatlashtirilgan bo‘ladi.

Birinchi paydo bo‘lgan manipulyatorlar passiv, ya‘ni mexanizmlari yuritmasiz bo‘lib, inson qo‘li harakatlarini masofadan turib takrorlash uchun mo‘ljallangan edi. Bu harakat faqat inson mushagi kuchi evaziga amalga oshirilgan.

Keyinroq yuritmal va inson tomonidan boshqariladigan manipulyatorlar yaratildi. Birinchi marta bunday manipulyatorlar 1940-1950-yillarda atom tadqiqotlari uchun, keyinroq atom energiyasi sanoati uchun yaratildi.

Birinchi to'liq avtomatlashtirilgan manipulyatorlar 1960-1961-yillarda AQSH da ishlab chiqildi. 1961-yilda kontaktli va fotoelektrik datchikli ushlab olish qurilmasiga ega va EHM bilan boshqariladigan manipulyator yaratildi. Bu manipulyator MN-1 muallifi nomi bilan "Ernst qo'li" (Heinrich Ernst) deb ataldi. "Ernst qo'li" stol ustida sochilib yotgan kubiklarni yig'ib yashikka terib qo'yardi. Eng birinchi sanoat robotlari 1962-yilda AQSH da yaratildi. Bular «Unimation Incorporated» firmasining «Unimate» sanoat robotlari edi. Bu robotlar ishlash jarayonida o'zgarmaydigan dasturlar asosida harakatlangan va holati o'zgaras muhitlarda uncha murakkab bo'lmagan operatsiyalarni avtomatlashtirish uchun foydalanilgan.

"Unimate" birinchi sanoat roboti.

Bunday robotlar uchun boshqarish qurilmasi sifatida, misol uchun, "dasturlanadigan baraban" xizmat qilishi mumkin. Ishlash prinsipi quyidagicha: elektrodvigatel yordamida aylanadigan silindrda manipulyator yuritmalarning kontaktlari joylashtirilgan. Baraban atrofida tok o'tkazuvchi metall plastinkalar o'rnatilgan. Silindr kontaktlari baraban plastinkalariga tekkanda kontakt yopiladi. Kontaktlar joylashuvi shunday bajarilganki, baraban aylanganda manipulyator yuritmasi kerakli paytda yoqiladi va robot dasturlangan operatsiyalarni kerakli ketma-ketlikda bajaradi. Huddi shunday perfokarta yoki magnit lentasi yordamida boshqarish amalga oshiriladi. "Unimate" roboti avtomobil kuzovlarini kontaktli nuqtali payvandlash jarayonini avtomatlashtirish uchun yaratilgan edi.

Robotlar ishlab chiqarishning rivojlanish xronologiyasi quyidagicha:

- 1967-y. AQSH litsenziyasi bilan Angliyada va GFR da robotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi;
- 1968-y. Shvetsiya va Yaponiyada robotlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi (AQSH litsenziyasi bilan);
- 1972-y. Fransiyada;
- 1973-y. Italiyada.

XX asrda dunyoda robotlar ishlab chiqarish dinamikasi: robotlar ishlab chiqarish yiliga o'rtacha 20-30% ga ortib bordi va 1998-yilda 1 mln. taga yetdi. XX asrning oxirgi o'n yilida sanoat robotlarining narxi 5 barobarga tushdi, ularning texnik xarakteristikalari esa yaxshilandi. Buning natijasida robotlardan foydalanish samaradorligi oshdi.

Hozirgi vaqtda dunyoda robot ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinni Yaponiya egallagan. Bu yerda dunyo robot parkining ko'p qismi mujassamlangan.

Keyingi o'rinlarni AQSH, Italiya, Fransiya va Shvetsiya egallaydi. Robotlar parkining ko'p qismi sanoatda ishlatiladi. Shularning yarmisidan ko'pi murakkab robotlar kerak bo'lgan asosiy texnologik operatsiyalarni bajaradi. Robotlar ishlab chiqarish rivojlanishining texnik progress asosan ularni boshqarish tizimlarini mukammallashtirishga qaratilgan.

Birinchi sanoat robotlaridagi boshqarish dasturlari raqamli dasturli boshqariladigan stanoklarnikiday edi. Bu robotlar birinchi avlod robotlari deb ataldi. Ikkinchi avlod

robotlar – bu hissiyotga ega robotlar, ya’ni ular sensor sistemalari bilan qurollangan edi. Ularning asosiysi – texnik ko‘rish sistemasi edi.

Hozirgi kunda bajarayotgan vazifasi turi bo‘yicha robotlar 3 sinfga bo‘linadi:

1. Ishlab chiqarish robotlari;
2. Tadqiqot robotlari;
3. Dastur-robotlar.

Robot demontaj ishini bajaryapti.

Robot ERO Concrete Recycling Robot (betonni qayta ishlash roboti) beton inshootlarni tez va samador demontaj qilish uchun yaratilgan. O‘zining unikal texnologik yechimlari evaziga robot bu ishni chiqindisiz, changitmasdan bajaradi, ajratib olingan ko‘pgina materiallarni ikkinchi marta uy qurish uchun ishlatish mumkin. Betonni buzish katta bosim ostidagi suv oqimi ta’sirida bajariladi. Shu vaqtda vakuum sistemasi hosil bo‘lgan substantsiyani so‘rib yig‘ib oladi. Robot separatori tsement, suv va boshqa chiqindini ajratadi. Shunday qilib, xo‘l beton qorishmasi germetik taraga upakovkalanadi, suv filtrdan o‘tib, qaytib sistemaga beriladi, chiqindilar maxsus qoplarga solinadi.

XULOSA

Hozirgi XXI asrni robototexnik sohasi robotlarsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi robototexnika sohasi hozirgi kunda har bir sohada o‘z o‘rniga ega bo‘lib bormoqda. Bu orqali insonlar mehnati yengillashmoqda inson bajarishga qiynaladigan vazifalarni ham hozirgi kunda robotlar bajarmoqda. Robototexnikani intellektuallashtirish bilan birga uning rivojlanishining boshqa yo‘nalishi mavjud. Bu robotlarni miniatyurlashtirishdir. Bu ikkita yo‘nalish mexatronikaning rivojlanish yo‘nalishi bilan bog‘liq. Miniatyurlashtirish mikroelektronika bazasida axborot-boshqaruv sistemalarini qo‘llashdan boshlandi. Keyinroq XXI asr boshida sensorli va ijrochi (kuchli) sistemalarni mikro-elektromexanik sistemalari bazasida miniatyurlashtirish boshlandi. Robototexnikada bu tendensiya mikrorobotlar yaratishda ko‘rinyapti. Ta’lim sohasida olib borilayotgan islohotlar ta’lim tizimini to‘liq axborotlashtirishni, an’anaviy o‘qitish mazmunini qayta ko‘rib chiqish, o‘quv fanlarini integratsiyalash, o‘qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish asosida tashkil etishni taqozo etmoqda. Bu o‘z navbatida ta’lim muassasasida yagona axborot ta’lim muhitini shakllantirish, axborotlar bazasini yaratish va undan samarali foydalanish, o‘quv, me’yoriy hujjatlarni fanlar integratsiyasi asosida takomillashtirish zaruriyatini tug‘diradi. Xulosa qilib aytish joizki, hozirgi kunda zamonaviy ta’lim jarayonlaridan samarali foydalangan holda “Robototexnika” haqida maktab o‘quvchilari va oliy ta’limda tahsil olayotgan talabalar ham o‘zlariga kerak bo‘lgan bilim va malakalarni o‘zlashtirib olish imkoniyatiga egadirlar. Hozirgi kunda mamlakatimizda yoshlarga yaratilgan har sohadagi qulayliklardan unumli foydalanishimiz zarur.

Google
Scholar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kakhhorov S.K., Zhuraev A.R. (2019). Method of application of virtual stands in teaching subjects of electrical engineering, radio engineering and electronics// LXII International correspondence scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education» (Boston. USA. September 22-23). P. 44-47.
2. Zhuraev AR. (2014)The choice of the optimized content of labor education and the methodology of its training (5A112101 – Methodology of labor training). Tashkent. from 107.
3. Bakhranova U.I., Khaidarova F.Sh., (2016) On the Fredholm determinant associated with the family of generalized Friedrichs models // «Advances in Science and Education» monthly scientific - methodological journal № 7 (8) / Russia, Moscow P 5 - 7.
4. Saidov Q.S, Bakhranova U.I. (2020). Didactic opportunities to use virtual learning tools in the preparation of future teachers for professional careers // “European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences”. Great Britain. Progressive Academic Publishing. (EJRRES) Vol. 8 No. (12),. Part II, Pg, 92-96.
5. Zhuraev A.R., Bakhranova U.I. (2016). The use of tasks and concepts related to geometric shapes for the integrated teaching of labor education with the subject of geometry. «Advances in Science and Education» monthly scientific - methodical journal № 7 (8) / Russia, Moscow, p. 83 - 85.
6. X.N. Nazarovning (1987). “Robototexnik tizimlar va komplekslar” nomli kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma (96-bet).
7. N. Shaxinpur (1990)“Kurs robototexnika” nomli maqola 5-bet.